

PRODUÇÃO DE *Dioscorea trifida* L.f (INHAME) EM SISTEMAS AGROFLORESTAIS EXPERIMENTAIS EM SANTARÉM, PARÁ

Samanda Thais Neves da Silva¹, Eliene Monique Dias dos Santos¹, Daniela Pauletto¹, Jamila Vieira Sousa¹

¹Universidade Federal do Oeste do Pará- UFOPA

Email: Samandaneves9@gmail.com

O inhame (*Dioscorea trifida* L.f.) pertence à família das Dioscoreaceae. Apresenta a produção de tubérculos que possuem elevado valor nutritivo e energético em decorrência do amido na sua composição. Também possui vitaminas do complexo B, minerais, baixos teores de gorduras e propriedades medicinais milenares. A produção da cultura do inhame está distribuída principalmente em regiões tropicais, pois seu cultivo é favorecido pelas condições ambientais, culturais e nos meios de subsistência. Em virtude disso objetivou-se avaliar a produção desta espécie em modalidade agroflorestal, utilizando três sistemas em unidade experimental em Santarém/PA. Para tal selecionou-se dois reflorestamentos - Teca (*Tectona grandis*) e Mogno africano (*Khaya* sp) - ambos com espaçamento de 3x2 m e 5 anos de plantio, que ofertaram área sombreada para plantio do inhame. A terceira área se constitui de um plantio de cumaru (*Dipteryx* sp.) em espaçamento 6x6 m, com 1 ano de plantio, com condição de pleno sol para o cultivo do inhame. O delineamento experimental adotado foi o inteiramente casualizado composto por três parcelas (1x5 m) em cada tratamento. O preparo do solo constituiu em revolver o solo, com auxílio de enxada, realizando a construção de leiras com aproximadamente 30 cm de altura. No plantio foi realizado abertura de 5 covas por parcela com distância de 1 metro entre si. A colheita e avaliação dos dados ocorreu 8 meses após o plantio (dez/21 a ago/22). Os resultados indicam que o cultivo a pleno sol obteve melhor desempenho com produção média de 17,4 kg de inhame por parcela enquanto para as áreas com reflorestamentos a produção foi de 3,3 a 4,1 kg/parcela. Deste total foi selecionado o peso de raízes com condição de apresentação comercial, neste caso considerado raízes intactas. Para este item o tratamento pleno sol também se destacou com 57,1% da produção selecionada, enquanto para mogno africano foi de 34,6% e para a teca de 49,8%. Assim conclui-se que o inhame dispõe de melhor desenvolvimento em áreas que recebem mais luz solar. Infere-se ainda que a produção desta espécie, em áreas sombreadas, pode indicar uma alternativa para redução de custos na manutenção de reflorestamento em sua fase inicial.

Palavras-chave: reflorestamento, componente agrícola, soberania alimentar